

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinova	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadieva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulatov Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLİYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLİYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLİYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLİYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQUISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
Xasanova Naimaxon Akmal qizi	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
Jovliyeva Zuhra Chori qizi	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
Ibragimov Zaxid Taxirovich	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
Oripova Saodat Mirfotix qizi	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
Xolboyeva farangiz xayrulloevna	
SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
To'xtamishva Dilrabo Shermonovna	
MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	424
Kalenov K.T.	
HUNARMANDCHILIK BRENDLARINING BOZOR OMILLAR TIZIMINI (MAHSULOT, NARX, TAQSIMOT, TARG'IBOT) TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	428
Ergasheva Aziza	
NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR: HUDUDIY VA TARMOQ TAHLILI	436
Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li	
WATER HARVESTING FOR CLIMATE RESILIENCE IN UZBEKISTAN'S AGRICULTURE: OPPORTUNITIES, BARRIERS, AND POLICY RECOMMENDATIONS	445
Kripa Mondal, Dr. Anita Banerjee	
O'ZBEKISTONDA TABIIY VA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASH YO'LLARI	454
Sattarov Abdusamat Umirqulovich	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	459
Nasibboyev Fazliddin Sirojiddinovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI MONITORING QILISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH YO'LLARI	464
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
SIRKULYAR IQTISODIYOT — IQTISODIY BARQARORLIKNING MUHIM OMILI	471
Hasanov Sh. Sh.	

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА.....	482
Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи	
TEMIR YO'L SOHASINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	488
Orifova Ximoyat Shovkat qizi	
O'ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	494
Raximova Dilfuza Mirzakasimovna	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY HUNARMANDCHILIKNING IQTISODIY SALOHIYATINI BAHOLASH VA EKONOMETRIK PROGNOZLASH	503
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI BAHOLASHDA EKONOMETRIK MODELLAR VA GEOSTATISTIK USULLARNI TAKOMILLASHTIRISH: SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA	509
Sattorov Sanjar Abdumurodovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYA QILISH VA ULARNING ISH FAOLIYATIGA TA'SIRI: O'ZBEKISTONDAGI KICHIK VA O'RTA BIZNES MISOLIDA	518
Yuldashov Aziz	
RAQOBAT MUHITIDA AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BRENND STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI	522
Boboyev L. Kadrxo'ja Djuraxodjeyevich	
XODIMLARNI O'QITISH, QAYTA TAYYORLASH VA ISHSIZLARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI (GERMANIYA MISOLIDA).....	528
Sattorov Ramziddin Shovxiddin o'g'li	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	533
Yangiboyev Sardor Ernazar o'g'li	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI RIVOJLANTIRISHDA CHIQUINDISIZ VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	542
Nabiyeva Nilufar Olim qizi	
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ	548
Тен Марина Владимировна	
РОЛЬ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	555
Каюмова Гузел Иброхимхановна	
QURILISH KORXONALARIDA AKTIVLARNI TAN OLIISHNING XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISHNI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	562
Yahyojev To'liqin Ismatulla o'g'li	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK KORXONALARINI BOSHQARUV MEKANIZMLARI	566
Xudoyberganova Dilnoza Anvarjon qizi	
QURILISH KORXONALARIDA BOSHQARUV MUNOSABATLARI MAZMUNI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	572
Toshimov Azizbek Hakimovich	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDAGI KOMPANIYALAR KAPITALINI MAKSIMALLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	576
Muradova Dildora Abdusalimovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARDAGI KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHDA BAZEL III TALABLARI	581
Norova Nozima Nabiyevna	
ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ	588
Алиева С.С.	

KORXONALARDA SOLIQ HISOBINI TASHKIL ETISH VA UNING BUXGALTERIYA HISOBİ BILAN O'ZARO BOG'LIQLIGI	594
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
HUDUDIY KORXONALARDA BIZNES JARAYONLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY BOSHQARUV MODEL VA TAMOYILLARINING AHAMIYATI	599
Azimova Maxfuza Rashidovna	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	604
Пирназаров Шоназар Махтовович	
RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	608
Abdinazarov Suhrobbek Bekmurod o'g'li, Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	
SINGAPUR VA JANUBIY KOREYADA BIZNES SUBYEKTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	615
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL ENERGIYAGA O'TISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	620
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
LOYIHALARNI STRATEGIK REJALASHTIRISHDA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMLARI	625
Xamrayev Zuxritdin Abduraxmanovich	
LOYIHA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA LOYIHA JAMOASINING ROLI VA FUNKSIYALARI	629
Utemuratov Sadik Muratovich	
IQLIM O'ZGARISHI VA RESURLAR CHEKLANGANLIGI SHAROITIDA YASHIL TURIZM MODELLARINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TIZIMLI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANTIRISH	633
Rasulova Nigora Yusupovna	
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	637
Латипов Ашур Али Рустам угли, Хамидов Далер Дилшодович	
ADAM SMIT IQTISODIY G'OYALARI VA ULARNING ZAMONAVIY IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI.....	641
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	646
Baytanov O'ralboy Miraqul o'g'li	
SOCIAL PROTECTION SYSTEM OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF A TRANSFORMATIONAL ECONOMY.....	651
M. Sh. Rakhimova	
SANOATNI YASHIL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA, SIYOSIY MEKANIZMLAR VA O'ZBEKISTON UCHUN AMALIY XULOSALAR	655
To'qumbetov Og'abek Shavkat o'g'li, Ruziyeva Dilobar Isomjonovna	
TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA AHOLI FAROVONLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	661
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE MAHALLA INSTITUTION IN THE TERRITORIAL GOVERNANCE SYSTEM: MODERNIZATION OF INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL MECHANISMS	666
Mirbabayev Farrukh Atkhamovich	
AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASHDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARI TAHLILI	674
Xannarov Komiljon Karimovich	
INVESTITSIYA KO'CHMAS MULKI HISOBINI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	681
Maxmudov Jamshed Ashrafovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА.....	687
Навруз-Зода Бахтиёр Негматович, Мусаев Маликжон Кароматович	

TRANSFORMING UZBEKISTAN THROUGH DIGITALIZATION IN A GLOBALIZED WORLD.....	694
Narzullaeva Umidakhon Nodir qizi	
SUG'ORILADIGAN YERLARDA SUVDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	699
Elomonov Ro'zimurod Doniyor o'g'li, Abdug'aniyev Otabek Allajonovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.....	704
Р. И. Хакимов	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIKNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHGA USLUBIY YONDOSHUVLAR	713
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI BOSHQARISHDA SAMARADORLIK HOLATI TAHLILI	718
Kasimov Saidakmal Saidahrolovich	
BANKLARNING IJTIMOYIY ROLINI OSHIRISHDA YASHIL DEPOZITLARNING AHAMIYATI	722
Berdiyev Akram O'ktamovich	
CHAKANA BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI	728
Xikmetov Nodirbek Ikromovich	
AHOLI DAROMADLARI TENGSIZLIGINING SHAKLLANISHI, UNING IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	735
Atayev Jaxongir Erkinovich	
KORXONALARDA DAROMAD VA XARAJATLAR BILAN BOG'LIQ MOLIVAVIY XATARLAR TASNIFI VA ULARNI AUDITDA ANIQLASH USULLARI.....	740
Mehriyev Sobit Sayim o'g'li, Dadarbayev Muzaffar Abduraxmanovich	
GREEN BONDS: ESSENCE, SIGNIFICANCE AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN UZBEKISTAN	746
Susanna S. Alieva	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA IJTIMOYIY-IQTISODIY AHAMIYATI	753
Marupov Qobil Komilovich	
МОДЕЛЬ ЧЕБОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	758
Латипов Ашур Али Рустам ўғли, Ризаева Зумрад Алишеровна	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI RAG'BATLANTIRISHDA SOLIQ PREFERENSIYALARINING ROLI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	762
Allaberganova Kumush Javlonbek qizi, Beknazarova N.T.	
AKSIZ SOLIG'INING BUDJET DAROMADLARI SHAKLLANISHIDAGI O'RNI VA MAZKUR SOLIQNI BUDJETGA UNDIRISH TARTIBINING TAHLILI	769
Nazarova Rushana Ravshan qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING ROLI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA.....	774
Ibodullayev Dilshod Ibragimovich	
HUDDIY INVESTITSION JOZIBADORLIKNI BAHOLASHNING OPTIMIZATSIYALANGAN METODOLOGIYASI: ASOSIY KO'RSATKICHLARNING KO'P O'LCHOVLI TAHLILI.....	781
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna, Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ГЕРМАНИИ	788
Артикова Шохиди Ильясовна	
"YASHIL" TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA KORXONALAR MARKETING STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISHNING XUSUSIYATLARI	793
Rasulova Nigora Nematovna	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA ASOSIY KAPITALGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH YO'NALISHLARI	799
Sultanova Aziza Baxtiyar qizi	

KORXONALARDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	802
<i>Aminova Shaxnoza Aziz qizi</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI VA ULARNI BAHOLASH USULLARI.....	807
<i>Nazirova Sayyora Baxtiyorovna, Qulmamatova Barno Omonovna, Sharifova Nargiza Djurayevna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINI JORIY ETISHNING O'ZBEKISTON KORXONALARIDA MOLIYAVIY SHAFFOFLIKKA TA'SIRI	811
<i>Murodova E'zoza Maqsud qizi</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI TA'MINOT ZANJIRINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH: ISHLASH MEKANIZMI VA ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH	816
<i>Umarov Bobur Murtazoyevich</i>	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI INVESTITSIYA FAOLLIGINI OSHIRISH ORQALI MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH	822
<i>Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich</i>	
AGRAR SOHADA KADRLAR TAYYORLASHNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI	829
<i>Boltayev Nurali Shiramatovich</i>	
MAMLAKATIMIZ TURIZM SOHASI XIZMATLAR SIFATI BILAN BOG'LIQ IQTISODIY KO'RSATKICHLAR	838
<i>Suyunov R. G'.</i>	
ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	844
<i>Джулибеков Нурмат Каршибекович, Жулиева Гулноз Юлдашевна</i>	
BIZNES JARAYONLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH ASOSLARI	849
<i>Yoqubjanov Muminmirzo Nosirjon o'g'li, Erkinxojiyev Ismoiljon</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINING ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI, AHAMIYATI VA UNING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	853
<i>Ernazarov Gulam Bekbaevich</i>	
SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI	860
<i>Mirzokirov Mirramizjon Mirxoshim o'g'li</i>	
ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ.....	867
<i>Урунова Мафтуна Гайратовна</i>	
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	871
<i>Некова Фатима Борисовна</i>	
MINTAQA SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISHDA KLASSTERLASH VA RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARINING AHAMIYATI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	876
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTI TIZIMINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY TASHKILY-IQTISODIY USULLARDAN FOYDALANISH	882
<i>Kayumov Z.O.</i>	
O'ZBEKISTONDA VALYUTA KURSINING SHAKLLANISHI VA UNING INFLATSIYA DARAJASIGA TA'SIRI MEKANIZMI.....	887
<i>Matrizayev Zafar Gulimboy o'g'li, Viqorjon Bahriddinov Akbar o'g'li</i>	
MEHNAT BOZORINING TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	892
<i>Soatmo'minova Zarnigor Olimjon qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZMDA MOHIYATI VA AHAMIYATI.....	897
<i>Mahmudov Sunnatjon Abdujabbor o'g'li</i>	
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.....	901
<i>Мирзаев Кулмамат Джанзакович</i>	

ELEKTR UZILISHLARINING HUDUDIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI VA RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMLARI	906
<i>Oltiboyeva Feruza Ulug'bek qizi</i>	
DAVLAT TRANSPORT KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	911
<i>Uktamov Sarvar Atxam o'g'li</i>	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В СТРАНАХ ЕС, США И ЯПОНИИ	915
<i>Газизова Эльмира Хамидовна, Мелибаева Гульнора Ачилевна</i>	
SANOATNI HUDUDIY RIVOJLANTIRISHDA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISH OMILLARI	921
<i>O'zmanov Ixtiyor Ibragim o'g'li</i>	
SUG'URTA INSTITUTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	926
<i>Sherov Sanjar Radjabovich</i>	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI STRATEGIYALAR ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	932
<i>Umurov Jasurbek Jamil o'g'li</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA KASABA UYUSHMALARI FAOLIYATINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	936
<i>Raxmonov Abduxalil Rasulovich</i>	
INKLYUZIV TA'LIM XIZMATLARINING RAQAMLI EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHDA DAVLAT, OTM VA IT INFRATUZILMA INTEGRATSIYASI	940
<i>Maxkamova Kamola</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA BUDJETLASHTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH (ENERGETIKA KORXONALARI MISOLIDA)	944
<i>Sobirov Shoyadbek Kurbonaliyevich</i>	
UY-JOY QURILISHINI RIVOJLANISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	950
<i>Usmanov Mirumar Abdulla o'g'li</i>	
TIKUV-TRIKOTAJ MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK KORXONALARNING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI	956
<i>Abduhamidov Abdurahmon Abdulatif o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA 2026-2030-YILLARGA MO'LJALLANGAN SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	963
<i>Ismailov Timur Atabayevich</i>	
SAVDO LIBERALIZATSIYASINING DAVLAT BUDJETI DAROMADLARI TARKIBIGA TA'SIRI	969
<i>Sardorjon Maxmudov Sobirjon ug'li</i>	
MAHALLIY BUDJETLAR MOLIYAVIY BARQARORLIGINING UY XO'JALIKLARI FAROVONLIGI VA HUDUDIY IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EMPIRIK TAHLIL QILISH	977
<i>Safarmurodova Marjona To'raqulovna, Ollokulova Feruza Mansurovna</i>	
FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF FINANCIAL SUSTAINABILITY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES: EVIDENCE FROM THE OIL AND GAS SECTOR	982
<i>Ergashev Muhibbek Aslamovich</i>	
O'ZBEKISTON MOLIYA BOZORIDA FIN TECH KOMPANIYALARI VA BANKLAR HAMKORLIGINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI	988
<i>Rajabova Umida Umurzoqovna</i>	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ И ЛЬГОТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)	995
<i>Отамуродова Дилдора Абдуқримовна</i>	
THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON INTERNATIONAL MARKETING: RESHAPING GLOBAL MARKET ENTRY STRATEGIES AND CONSUMER ENGAGEMENT	1001
<i>Aziz Kurbanovich Abdullaev, Ne'matullyev Bekmirzo Bozorboy o'g'li, Abdusalomov Samandar Azizbek o'g'li</i>	

TARIXIY-MADANIY TURIZM XIZMATLARINI MINTAQADA RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI MODERNIZATSIYA QILISH.....	1010
Erkayeva Barno Abduraximovna	
GLOBAL IQTISODIY INTEGRATSIYA SHAROITIDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA MENEJMENT YONDASHUVLARINING ROLI: O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	1015
Mahmudova Madinaxon Jumaboy qizi	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	1020
Т. И. Бобакулов, Г. Ч. Джавлиев	
ECOTOURISM DEVELOPMENT POTENTIAL AND THE ROLE OF GUIDES IN REGIONAL TOURISM GROWTH: EVIDENCE FROM THE NAVOI REGION OF UZBEKISTAN.....	1024
Axmadova Iroda Muzaffar kizi	
DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND ITS PRIORITY DIRECTIONS.....	1030
Ollokulova Feruza Mansurovna, Guzal Abdimurodova Panjiyevna	
KORRELYATSION - REGRESSION TAHLILNING QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA QO'LLANILISHI AHAMIYATI.....	1035
Butanova Dilnoza Rustamovna	
MADANIYATLARARO YETAKCHILIK VA LINGVOMADANIY KOMPETENTSIYA BOSHQARUV ISHI SIFATIDA.....	1042
Rahimova Gulnoza	
SANOAT KORXONALARINI YANGI TEXNIKA VA TEXNOLOGIYA BILAN TA'MINLASH JARAYONLARINING HOZIRGI ZAMON HOLATI.....	1052
Akbarova Maloxat Atabekovna	
UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARIDA INNOVATSION RIVOJLANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI MODERNIZATSIYA QILISH.....	1056
Abdukadirova Nilufar Abdaxatovna	
FARG'ONA VILOYATIDA INVESTISIYA SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH BARQAROR IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA.....	1062
Qo'chqarov Yunusali Sobirjonovich	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL KREDITLASH" TIZIMI: NAZARIYA VA AMALIYOT.....	1069
Erkinov Farrux Rustam o'g'li	
AKSIZ SOLIG'I MA'MURIYATCHILIGI TADBIRLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	1075
Nazarova Rushana Ravshan qizi	
MOL-MULK SOLIG'I TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING MOLIVAVIY ASOSLARI.....	1080
Qodirov Hasan Do'stqobilovich	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI ORQALI IQTISODIY JARAYONLARNI RAQAMLASHTIRISH MEXANIZMLARI.....	1084
Matyoqubov Yo'ldoshboy Ergashboy o'g'li	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI SOLIQ VOSITASI ORQALI QISQARTIRISHDA HUKUMATNING ROLI.....	1089
Pirnafasov Sarvar Bardibayevich	
HUDUDNING TURIST JOZIBADORLIGINI IQTISODIY BAHOLASH VA TARTIBGA SOLISHNING NAZARIY TAMOYILLARI.....	1093
Q.A. Musaxanov	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY BOSHQARUV YONDASHUVLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1098
Umarova Nilufar Abdukaxor qizi	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	1103
Ulashev Xubbim	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA OBODONLASHTIRISH XIZMATLARINING IQTISODIYOTGA TA'SIRI.....	1107
Hayitov Jamshid Xolvoyevich, Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	1112
Abdurasulov Sardor To'lqin o'g'li	

INVESTITSİYALARNI JALB ETISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH OMILLARI

Abdurasulov Sardor To'liqin o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi.

atsardor494@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini takomillashtirish orqali oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini oshirish yo'llarini o'rganadi. Tadqiqotda moliyaviy barqarorlik konsepsiyasining nazariy asoslari, uni baholashga yondashuvlar va bu jarayonda investitsiyalarning roli har tomonlama tahlil qilinadi. Oliy ta'lim muassasalarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, u nafaqat investitsiyalarning moliyaviy, balki ijtimoiy-iqtisodiy va innovatsion ta'sirini ham ta'kidlaydi. Shuningdek, u investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarining moliyaviy barqarorlikka ta'sir qiluvchi asosiy omil sifatida samaradorligini asoslaydi. Tadqiqotda moliyaviy barqarorlikni baholash uchun ko'rsatkichlarning keng qamrovli tizimi taklif etiladi va investitsiya manbalarini diversifikatsiya qilish, ularning samaradorligini oshirish va moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish bo'yicha ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlari, oliy ta'lim muassasalarining daromadlarini diversifikatsiya qilish, moliyaviy mustaqillik, investitsiya samaradorligi, oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligi, investitsiyalarni baholash mezonlari, moliyaviy barqarorlik omillari.

Abstract. This article examines ways to improve the financial stability of higher education institutions by improving investment attraction mechanisms. The study comprehensively analyzes the theoretical foundations of the concept of financial stability, approaches to its assessment, and the role of investment in this process. Taking into account the specific characteristics of higher education institutions, it highlights not only the financial but also the socioeconomic and innovative effects of investment. It also substantiates the effectiveness of investment attraction mechanisms as a key factor influencing financial stability. The study proposes a comprehensive system of indicators for assessing financial stability and develops scientific and practical recommendations for diversifying investment sources, increasing their effectiveness, and improving financial management.

Key words: investment attraction mechanisms, income diversification of higher education institutions, financial independence, investment efficiency, financial stability of higher education institutions, investment assessment criteria, financial stability factors.

Аннотация. В данной статье рассматриваются пути повышения финансовой стабильности высших учебных заведений путем совершенствования механизмов привлечения инвестиций. В исследовании всесторонне анализируются теоретические основы концепции финансовой стабильности, подходы к ее оценке и роль инвестиций в этом процессе. С учетом специфики высших учебных заведений, освещаются не только финансовые, но и социально-экономические и инновационные эффекты инвестиций. Также обосновывается эффективность механизмов привлечения инвестиций как ключевого фактора, влияющего на финансовую стабильность. В исследовании предлагается комплексная система показателей оценки финансовой стабильности и разрабатываются научно-практические рекомендации по диверсификации источников инвестиций, повышению их эффективности и совершенствованию финансового управления.

Ключевые слова: механизмы привлечения инвестиций, диверсификация доходов высших учебных заведений, финансовая независимость, эффективность инвестиций, финансовая стабильность высших учебных заведений, критерии оценки инвестиций, факторы финансовой стабильности.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va uni xalqaro standartlar darajasiga olib chiqish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Mazkur jarayon iqtisodiyotning innovatsion va bilimga asoslangan rivojlanish modeliga o'tishi, inson kapitalining sifat jihatdan oshishi hamda ta'limning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotdagi strategik o'rnini kuchayishi bilan uzviy bog'liqdir¹. Shu jihatdan, oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va ularning resurs salohiyatini kengaytirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan tarkibiy va institutsional o'zgarishlar moddiy-texnik bazani mustahkamlash, ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish va ta'lim xizmatlari sifatini oshirishni talab etadi. Bunday sharoitda investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini samarali tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki investitsiyalar nafaqat qo'shimcha moliyaviy manba sifatida xizmat qiladi, balki innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ta'lim jarayonini raqamlashtirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish imkoniyatlarini ham yaratadi.

Zamonaviy sharoitda oliy ta'lim tizimiga investitsiyalarni jalb etish turli xil moliyaviy mexanizmlar orqali amalga oshirilmoqda. Xususan, davlat-xususiy sheriklik, grant dasturlari, xorijiy investitsiyalar, tijorat kreditlari hamda venchur moliyalashtirish instrumentlari ushbu jarayonda muhim o'rin tutadi. Ushbu mexanizmlarning takomillashtirilishi investitsion resurslar hajmini oshirish bilan birga, ularning samarali taqsimlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Natijada, oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligi ortib, ularning uzoq muddatli barqaror rivojlanishi uchun zarur sharoitlar shakllanadi.

Shu bilan birga, davlat darajasida olib borilayotgan islohotlar oliy ta'lim muassasalarida investitsion faoliyatni faollashtirishga qaratilgan. Xususan, Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar doirasida oliy ta'lim tizimida innovatsion infratuzilmani rivojlantirish, startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash va venchur moliyalashtirishni kengaytirish orqali investitsiyalar oqimini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda². Bu esa investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarining institutsional asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Mazkur sharoitda investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarining samaradorligini aniqlash hamda ularning oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligiga ta'sirini baholash muhim ilmiy vazifalardan biri hisoblanadi. Moliyaviy barqarorlikni baholash jarayonida investitsiyalar hajmi bilan bir qatorda ularning iqtisodiy samaradorligi, daromadlilik darajasi va moliyaviy oqimlarning uzluksizligi ham inobatga olinishi zarur. Shuningdek, investitsion resurslardan foydalanish samaradorligi ularni boshqarish mexanizmlarining qay darajada takomillashganligi bilan bevosita bog'liqdir.

Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini kompleks baholash uchun bir qator ko'rsatkichlar tizimini shakllantirish talab etiladi. Jumladan, aktivlar hajmi va ularning tarkibi, o'z mablag'lari ulushi, daromad manbalarining diversifikatsiya darajasi, investitsiyalar samaradorligi, moliyaviy mustaqillik va likvidlik ko'rsatkichlari asosiy mezonlar sifatida xizmat qiladi. Ushbu indikatorlar investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarining natijadorligini aniqlash, moliyaviy boshqaruv samaradorligini baholash hamda strategik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy barqarorlik tushunchasi iqtisodiy adabiyotlarda keng tadqiq etilgan kategoriyalardan biri bo'lib, turli ilmiy maktablar tomonidan turlicha yondashuvlar asosida izohlanadi. Umumlashtirilgan holda, moliyaviy barqarorlik iqtisodiy subyektning moliyaviy resurslarni samarali boshqarish, tashqi va ichki ta'sirlarga moslashish hamda uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta'minlash qobiliyati sifatida talqin etiladi. Milliy ilmiy tadqiqotlarda ushbu tushuncha asosan xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati doirasida ko'rib chiqilib, ularning moliyaviy mustahkamligi, to'lovga qobiliyati va raqobatbardoshligini ifodalovchi muhim ko'rsatkich sifatida baholanadi. Shu bilan birga, amaliy yondashuvlarda moliyaviy barqarorlik iqtisodiy tizimning uzluksiz faoliyat yuritishi, moliyaviy oqimlarning barqarorligini ta'minlashi hamda turli risk omillariga bardoshlilik darajasi bilan izohlanadi.

Moliyaviy barqarorlikni baholash masalalari ilmiy izlanishlarda alohida e'tibor markazida bo'lib, bunda ko'rsatkichlar tizimini shakllantirish muhim metodologik yo'nalish hisoblanadi. Xususan, T.S. Malikov tomonidan moliyaviy barqarorlikni baholashda umumiy va nisbiy ko'rsatkichlar tizimidan foydalanish taklif etilib, bu orqali subyektning kapital tuzilmasi va moliyaviy mustaqillik darajasini aniqlash mumkinligi asoslab beriladi³. Shuningdek, M.Q. Pardayev va B.I. Isroilov tadqiqotlarida moliyaviy barqarorlik o'z mablag'lari va jalb etilgan

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158 son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston-2030" strategiyasi. <https://lex.uz/docs/6600413>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi 26.12.2025 <https://president.uz/oz/lists/view/8834>

3 Malikov T.S. Moliya: xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyasi: o'quv qo'llanma /i.f.d., prof. A.V.Vahobovning umumiy tahriri ostida. — Toshkent: IQTISOD-MOLIYA, 2009.

resurslar o'rtasidagi nisbat orqali baholanishi ta'kidlanadi⁴. Mazkur yondashuvlar moliyaviy barqarorlikni aniqlashda muhim nazariy asos yaratadi, biroq ularning aksariyati umumiy xo'jalik yurituvchi subyektlarga nisbatan qo'llanilib, oliy ta'lim muassasalarining institutsional va funksional xususiyatlarini to'liq hisobga olmaydi.

Oliy ta'lim tizimida moliyaviy barqarorlik tushunchasi so'nggi yillarda tobora keng qo'llanilib, universitetlarning moliyaviy mustaqilligi hamda uzoq muddatli barqaror rivojlanish salohiyati bilan uzviy bog'liq holda o'rganilgan⁵. Moliyaviy barqarorlikni baholash masalalari ilmiy adabiyotlarda asosan ko'rsatkichlar tizimi orqali yoritilib, an'anaviy yondashuvlarda likvidlik, moliyaviy mustaqillik, kapital tuzilmasi va rentabellik kabi indikatorlar asosiy mezonlar sifatida qaraladi. Biroq oliy ta'lim muassasalarining o'ziga xos xususiyatlari, xususan daromad manbalarining diversifikatsiyalashuvi, ilmiy va ta'lim faoliyatining integratsiyalashganligi hamda investitsiyalarning uzoq muddatli iqtisodiy samara berishi ushbu ko'rsatkichlar tizimini kengaytirish zaruratini yuzaga keltiradi. Shu sababli zamonaviy tadqiqotlarda investitsiya oqimlari va ularning samaradorligi moliyaviy barqarorlikni baholashning ajralmas elementi sifatida e'tirof etilmoqda⁶.

Zamonaviy ilmiy yondashuvlarga ko'ra, oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarining samaradorligi muhim rol o'ynaydi. Xususan, grantlar, xususiy investitsiyalar hamda xalqaro hamkorlik loyihalari universitetlar uchun muqobil moliyaviy manbalarni shakllantirib, ularning moliyaviy barqarorligini mustahkamlovchi asosiy omillar sifatida namoyon bo'lmoqda⁷. Shu bilan birga, universitetlar huzurida tashkil etilgan inkubatsiya markazlari va texnoparklar orqali jalb etilayotgan investitsiyalar innovatsion faoliyatni rivojlantirish bilan bir qatorda, qo'shimcha daromad manbalarini yaratishga xizmat qiladi. Natijada, ushbu mexanizmlar moliyaviy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadigan muhim institutsional vosita sifatida qaralmoqda⁸.

Bundan tashqari, raqamli transformatsiya jarayonlari ham investitsiyalarni jalb etish va ularning samaradorligini oshirishda muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Onlayn ta'lim platformalari, qisqa muddatli professional kurslar va ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish orqali universitetlar o'z daromad bazasini kengaytirib, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish orqali oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini oshirish omillarini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqotning metodologik asosini rasmiy statistik ma'lumotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda moliyaviy barqarorlik va investitsiya samaradorligiga oid ilmiy yondashuvlar tashkil etadi. Tadqiqotda tizimli tahlil, qiyosiy taqqoslash va mantiqiy umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, iqtisodiy-statistik va analitik yondashuvlar asosida investitsiyalar va moliyaviy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlik baholandi. Natijada, oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini baholash uchun investitsiyalar samaradorligi, daromadlar diversifikatsiyasi va moliyaviy mustaqillikni aks ettiruvchi asosiy ko'rsatkichlar tizimi shakllantirildi.

Tahlil va natijalar. Iqtisodiy adabiyotlarda investitsiyalar samaradorligini baholash ko'pincha ishlab chiqarish sohalari misolida yoritilib, unda natijadorlik asosan moliyaviy ko'rsatkichlar orqali aniqlanadi. Biroq oliy ta'lim muassasalariga jalb etilayotgan investitsiyalar o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning natijalari nafaqat moliyaviy, balki ijtimoiy-iqtisodiy va institutsional samaralar orqali ham namoyon bo'ladi. Shu sababli, investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish sharoitida oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini baholashda an'anaviy yondashuvlarni kengaytirish zarurati yuzaga keladi (1jadval).

1-jadval. Investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish orqali oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini oshirish omillari⁹

№	Omil guruhi	Asosiy omillar	Amalga oshirish mexanizmlari	Moliyaviy barqarorlikka ta'siri
1	Institutsional omillar	Boshqaruv samaradorligi, strategik rejalashtirish	Strategik rivojlanish dasturlari, KPI tizimi	Resurslardan samarali foydalanish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi
2	Investitsion omillar	Investitsiyalar hajmi va tarkibi	Davlat-xususiy sheriklik (DXSh), xorijiy investitsiyalar	Moliyaviy resurslar bazasini kengaytiradi

4 Pardayev M.Q., Isroilov B.I. Moliyaviy tahlil: (Uslubiy ko'rgazmalar va tavsiyalar albomi). — Toshkent: Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 1999. — 197 b.

5 Salmi, J. (2023). Transforming higher education systems: Financial sustainability and equity. World Bank. <https://www.worldbank.org>

6 Jongbloed, B., & Vossensteyn, H. (2022). University funding and student funding: International comparisons and implications. Higher Education Policy, 35(3), 456–475. <https://doi.org/10.1057/s41307-021-00227-8>

7 Estermann, T., Bennetot Pruvot, E., & Claeys-Kulik, A. L. (2023). Financial sustainability of European universities: New funding models and challenges. European University Association. <https://eua.eu>

8 Audretsch, D. B., Cunningham, J. A., Kuratko, D. F., Lehmann, E. E., & Menter, M. (2023). Entrepreneurial universities and the role of innovation ecosystems. Journal of Technology Transfer, 48(2), 321–345. <https://doi.org/10.1007/s10961-022-09945-8>

9 Muallif tomonidan tadqiqotlar asosida ishlab chiqildi.

3	Innovatsion omillar	Ilmiy faoliyat va startaplar	Texnoparklar, inkubatsiya markazlari, venchur fondlar	Qo'shimcha daromad manbalarini yaratadi
4	Moliyaviy omillar	Daromadlar diversifikatsiyasi	Kontrakt, grantlar, xizmatlar eksporti	Daromadlar barqarorligini oshiradi
5	Raqamli omillar	Raqamli texnologiyalarni joriy etish	Onlayn ta'lim platformalari, Hemis va EdTech loyihalar	Xarajatlarni kamaytiradi va daromadni oshiradi
6	Xalqaro omillar	Xalqaro hamkorlik	Erasmus+, qo'shma dasturlar, akademik mobilitet	Xorijiy mablag'lar oqimini oshiradi
7	Moliyaviy boshqaruv	Moliyaviy nazorat va rejalashtirish	Budjetlashtirish, audit, risk-menejment	Moliyaviy xavflarni kamaytiradi
8	Infratuzilmaviy omillar	Moddiy-texnik baza	Investitsion loyihalar, kampus rivoji	Ta'lim sifati va investitsion jozibadorlikni oshiradi

Iqtisodiy adabiyotlarda investitsiyalar samaradorligini baholash asosan ishlab chiqarish sohalari misolida yoritilgan bo'lib, bunda natijadorlik ko'proq moliyaviy ko'rsatkichlar orqali aniqlanadi. Biroq oliy ta'lim muassasalariga yo'naltirilgan investitsiyalar o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning natijalari nafaqat moliyaviy, balki ijtimoiy-iqtisodiy va institutsional omillar orqali ham namoyon bo'ladi. Shu sababli, investitsiyalarni oshirish asosida oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini baholash mezonlarini ishlab chiqishda an'anaviy yondashuvlarni kengaytirish zarurati yuzaga keladi.

Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligi ko'p omilli va ko'p darajali tizim sifatida shakllanadi. Ushbu jarayonga ta'sir etuvchi omillar nafaqat ichki boshqaruv va resurslardan foydalanish samaradorligi bilan, balki institutsional sharoitlar, davlat siyosati hamda xalqaro muhit bilan ham chambarchas bog'liqdir. Shu sababli, moliyaviy barqarorlikni chuqur tahlil qilishda omillarni ularning ta'sir darajasi va kelib chiqish manbalariga ko'ra tasniflash muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Quyidagi jadvalda oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi omillar mikro, mezzo, makro va global darajalar kesimida tizimlashtirilgan.

2-jadval. Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy barqarorlikka ta'sir etuvchi omillarning darajalari bo'yicha tasnifi¹⁰

Daraja	Omillar	Mazmuni	Ta'sir darajasi
Mikro (ichki)	Boshqaruv sifati, moliyaviy nazorat	Ichki resurslarni boshqarish	To'g'ridan-to'g'ri
Mezzo (institutsional)	Universitet infratuzilmasi, innovatsiya muhiti	Investitsiya jozibadorligi	Bilvosita
Makro (tashqi)	Davlat siyosati, qonunchilik	Investitsion muhit	Tizimli
Global	Xalqaro grantlar, hamkorlik	Xorijiy kapital oqimi	Strategik rivojlanish

Mazkur tasnif oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini shakllantiruvchi omillarni tizimli ravishda anglash imkonini beradi. Xususan, mikro darajadagi omillar bevosita boshqaruv va moliyaviy intizom orqali ta'sir ko'rsatsa, mezzo va makro darajadagi omillar investitsion muhit va institutsional sharoitlar orqali bilvosita ta'sir etadi. Global darajadagi omillar esa xalqaro moliyalashtirish manbalari va hamkorlik aloqalari orqali strategik ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, barcha darajadagi omillarni uyg'un holda rivojlantirish oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash ko'p darajali va murakkab jarayon bo'lib, u investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarining samaradorligiga bevosita bog'liqdir. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda universitetlarning barqaror faoliyat yuritishi nafaqat ichki resurslardan foydalanish darajasi, balki institutsional muhit va tashqi iqtisodiy sharoitlar bilan ham belgilanadi. Shu sababli, investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini mikro (ichki), mezzo (institutsional) va makro hamda global (tashqi) darajalar kesimida tizimli ravishda ko'rib chiqish muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Quyidagi sxemada mazkur mexanizmlarning o'zaro bog'liqligi va ularning moliyaviy barqarorlikka ta'siri konseptual model sifatida aks ettirilgan (1-rasm).

10 Muallif tomonidan tadqiqotlar asosida ishlab chiqildi.

1-rasm. Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy barqarorlikni shakllantirishda investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarining konseptual modeli¹¹

Mazkur konseptual model oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy barqarorlikni shakllantirish jarayonining ko'p darajali xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi. Xususan, ichki mexanizmlar resurslardan samarali foydalanish va boshqaruv sifatini ta'minlash orqali to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatsa, institutsional mexanizmlar investitsion jozibadorlikni oshirish orqali bilvosita ta'sir etadi. Tashqi mexanizmlar esa davlat siyosati, xalqaro hamkorlik va moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali strategik darajada muhim rol o'ynaydi. Natijada, ushbu omillarning uyg'unlashuvi investitsiyalar oqimini kuchaytirish va oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni anglatadiki, investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini rivojlantirish sharoitida oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini baholash tizimli va ko'p omilli yondashuv asosida olib borilishi zarur. Bu jarayonda investitsiyalarning faqat miqdoriy ko'rsatkichlari emas, balki ularni jalb etish shakllari, iqtisodiy samaradorligi, daromad shakllanishiga qo'shgan hissasi hamda moliyaviy oqimlarga ta'siri muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu bois, moliyaviy barqarorlikni baholash mezonlari investitsiya mexanizmlarining samaradorligini aks ettiruvchi ko'rsatkichlar bilan to'ldirilishi maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot doirasida oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini aniqlash uchun asosiy indikatorlar tizimi ishlab chiqildi. Ushbu tizimga aktivlar hajmi va ularning tarkibi, o'z mablag'lari ulushi, daromad manbalarining diversifikatsiya darajasi, jalb qilingan investitsiyalar miqdori va ularning iqtisodiy natijadorligi, shuningdek, moliyaviy mustaqillik va likvidlik ko'rsatkichlari kiritildi. Mazkur indikatorlar investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarining moliyaviy natijalarga ta'sirini aniqlash, resurslardan foydalanish darajasini baholash hamda muassasalarining barqaror rivojlanish istiqbollarini belgilash imkonini beradi.

Hozirgi iqtisodiy sharoitda oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va uni ilmiy asosda baholash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarining rivojlanishi ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini kengaytirish, ilmiy faoliyatni faollashtirish, innovatsion imkoniyatlarni oshirish hamda ularning iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Shu nuqtai nazardan, investitsiyalarning hajmi va samaradorligini moliyaviy natijalar bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilish hamda bu jarayonni ifodalovchi kompleks baholash mezonlarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

11 Maullif tomonidan tadqiqotlar asosida ishlab chiqildi.

Bundan tashqari, investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarining samaradorligini baholashda institutsional va tashkiliy omillarni e'tiborga olish zarur. Jumladan, boshqaruv tizimining samaradorligi, strategik rejalashtirish darajasi, moliyaviy nazorat mexanizmlarining mukammalligi hamda investitsiya faoliyatining muvofiqlashtirilganligi moliyaviy barqarorlikni ta'minlovchi asosiy omillar sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli, baholash tizimi nafaqat moliyaviy ko'rsatkichlarni, balki investitsiya jarayonining sifat jihatlarini ham qamrab olishi lozim.

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirishga asoslangan moliyaviy barqarorlikni baholash tizimini shakllantirish oliy ta'lim muassasalarining barqaror rivojlanishini ta'minlash, ularning investitsion jozibadorligini oshirish va moliyaviy resurslardan samarali foydalanish darajasini yuksaltirishda muhim omil hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, moliyaviy barqarorlikni baholash faqat investitsiyalar hajmini aniqlash bilan cheklanmasdan, ularning jalb etilish shakllari, iqtisodiy samaradorligi hamda moliyaviy resurslardan foydalanish darajasini tizimli va kompleks yondashuv asosida tahlil qilishni talab etadi. Oliy ta'lim muassasalari faoliyatining o'ziga xos jihatlari shundan iboratki, investitsiyalar natijadorligi moliyaviy ko'rsatkichlar bilan bir qatorda ta'lim sifati, ilmiy faoliyat samaradorligi va innovatsion rivojlanish darajasi orqali ham namoyon bo'ladi. Shu bois, moliyaviy barqarorlikni baholashda ko'p o'lchovli va integratsiyalashgan metodologik yondashuvni qo'llash zarur.

tahlillar shuni tasdiqlaydiki, investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarining rivojlanishi oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligiga ijobiy va tizimli ta'sir ko'rsatadi. Xususan, investitsiyalar aktivlar bazasining kengayishiga, daromad manbalarining ko'payishi va diversifikatsiyalashuviga, moliyaviy mustaqillik darajasining oshishiga hamda likvidlik ko'rsatkichlarining yaxshilanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, investitsiyalarning samaradorligi ularning iqtisodiy qaytimi, daromadlarning barqaror shakllanishi va kapital tuzilmasining optimal darajada tashkil etilishi orqali ifodalanadi. Shundan kelib chiqib, moliyaviy barqarorlikni oshirishda investitsiyalarni faqat miqdoriy emas, balki sifat va natijadorlik nuqtai nazaridan ham baholash muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ilgari surildi:

Birinchidan, oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy barqarorlikni baholash tizimini takomillashtirish maqsadida investitsiyalarni jalb etish mexanizmlari bilan uzviy bog'liq bo'lgan kompleks indikatorlar tizimini joriy etish lozim. Bunda investitsiya samaradorligi, moliyaviy mustaqillik darajasi, daromadlar diversifikatsiyasi hamda likvidlik ko'rsatkichlarini integrallashgan holda qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchidan, investitsiyalarni jalb etish manbalarini kengaytirish va ularni diversifikatsiya qilish zarur. Xususan, davlat-xususiy sheriklik, xalqaro grantlar, innovatsion loyihalar, venchur moliyalashtirish hamda raqamli ta'lim xizmatlari orqali barqaror moliyaviy oqimlarni shakllantirish muhim hisoblanadi.

Uchinchidan, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash maqsadida kapital tuzilmasini optimallashtirish va qarz yuklamasini oqilona boshqarish zarur. Bu esa oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligini oshirish va investitsion jozibadorligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

To'rtinchidan, investitsiyalarning samaradorligini oshirish uchun ularni boshqarish, monitoring qilish va baholashning zamonaviy tizimini joriy etish lozim. Bu orqali moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va strategik qarorlar qabul qilish sifatini yaxshilash mumkin.

Beshinchidan, oliy ta'lim muassasalarida uzoq muddatli moliyaviy rejalashtirish tizimini rivojlantirish zarur. Bunda investitsiyalarni jalb etish strategiyasi, daromadlar prognozi va moliyaviy ko'rsatkichlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni hisobga olish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish asosida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash oliy ta'lim muassasalarining barqaror rivojlanishining asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuv moliyaviy resurslardan samarali foydalanish, daromadlar barqarorligini ta'minlash hamda oliy ta'lim tizimining iqtisodiy samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2026-yil 16-fevraldagi PF-21-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston-2030" strategiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi 26.12.2025 <https://president.uz/oz/lists/view/8834>
3. Malikov T.S. Moliya: xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyasi: o'quv qo'llanma /i.f.d., prof. A.V.Vahobovning umumiy tahriri ostida. — Toshkent: IQTISOD-MOLIYA, 2009.

4. Pardayev M.Q., Isroilov B.I. Moliyaviy tahlil: (Uslubiy ko'rgazmalar va tavsiyalar albomi). — Toshkent: Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 1999. — 197 b.
5. Salmi, J. (2023). Transforming higher education systems: Financial sustainability and equity. World Bank. <https://www.worldbank.org>
6. Jongbloed, B., & Vossensteyn, H. (2022). University funding and student funding: International comparisons and implications. Higher Education Policy, 35(3), 456–475. <https://doi.org/10.1057/s41307-021-00227-8>
7. Estermann, T., Bennetot Pruvot, E., & Claeys-Kulik, A. L. (2023). Financial sustainability of European universities: New funding models and challenges. European University Association. <https://eua.eu>
8. Audretsch, D. B., Cunningham, J. A., Kuratko, D. F., Lehmann, E. E., & Menter, M. (2023). Entrepreneurial universities and the role of innovation ecosystems. Journal of Technology Transfer, 48(2), 321–345. <https://doi.org/10.1007/s10961-022-09945-8>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
